

Технологии распространения идеологии пантюркизма в постсоветском регионе, как угрозы национальной безопасности»

Рахимов Алихан Исломович

***Аннотация:** Пантюркистские идеи и объединительные движения вновь стали популярны в Центральной Азии и других тюркских странах после распада Советского Союза. В статье описаны технологии распространения идеологии пантюркизма как угрозы национальной безопасности на постсоветском пространстве и история ее возникновения.*

***Ключевые слова:** пантюркизм, безопасность, технологии, угроза, история, век.*

***Abstract:** Pan-Turkic ideas and unification movements became popular again in Central Asia and other Turkic countries after the collapse of the Soviet Union. The article describes the technologies for spreading the ideology of Pan-Turkism as a threat to national security in the post-Soviet space and the history of its emergence.*

***Key words:** pan-Turkism, security, technology, threat, history, century.*

Хотя корни этого движения очень глубоки, оно было широко распространено на территориях тюркских народов Османско-Турецкого Султаната и Царской России в конце 19 - начале 20 веков. Младотурецкая партия «Иттихад ва Таракки» приняла это видение в качестве своей идеи. Позднее представители джадидистского движения в Туркестане, младобухарцах и младохивацах признали это своими программными взглядами. Народные восстания против произвола царской России в Туркестане, различные протесты колониальные власти считали организованными под влиянием П. и течений панисламизма.

В годы Первой мировой войны вступление Османско-турецкого султаната в войну на стороне Германии привело к растущему противодействию этому шагу в официальных российских кругах. Царские власти клеймили П. участниками национально-освободительного движения в Туркестане и на Кавказе. В частности, после октябрьского переворота в России советский режим и коммунистическая идеология неоднократно фальсифицировали эту точку зрения. В своих выступлениях лидеры российских коммунистов неверно истолковали идею объединения тюркских народов как «пантюркизм» и постоянно призывали большевиков бороться с ней всеми средствами. «Независимость Узбекистана в 1991 году была для нас радостью. Я до сих пор помню первый визит тогдашнего президента Турции Тургута Озала в Узбекистан. В то время у нас не было никаких контактов с Турцией. Не было интернета. Со всех сторон были стены. Мы увидели, насколько близки наши слова и сердца. Тогда же был создан Совет Организации тюркских государств. Но увы, мы, турки, злимся друг на друга. О «пантюркизме» говорили по-разному. Мы, турки, боялись «пантюркизма». Но эта фраза была намеренно придумана другими, чтобы использовать ее против нас». Для справки: пантюркизм или тюркизм – это национальная доктрина, широко распространенная в странах проживания тюркских народов, основанная на идее необходимости политического усиления их этнической, культурной и языковой общности. Он сформировался во второй половине 19 века. Пантюркизм сформировался как политическое движение национальной интеллигенции в Османской империи и дореволюционной России и основывался на идее создания языковой, религиозной и культурной общности тюркоязычных народов.

Негативное определение пантюркизма доминировало на Западе в течение последних нескольких десятилетий. В России еще со времен Российской империи идеология пантюркизма считалась опасной и пропагандирующей национализм. В интервью сайту Kun.uz генеральный секретарь Организации тюркских государств Богход Амреев высказал свое мнение о термине «пантюркизм», который используется в некоторых кругах России для обозначения единства тюркских государств. Тюркские народы и интеграция стран Центральной Азии.

«Пантюркизм» не представляет угрозы. Пантюркизм – это сближение тюркских стран. Какая может быть опасность?!

Опасность в этом процессе видела не все российское государство, а определенные там круги. Теперь это естественное состояние. Потому что большинство тюркских стран уже много лет находятся под влиянием России. Когда тюркские страны объединятся, влияние России на них также ослабнет. И они этого не хотят. Но мы не остановим объединение и сближение отношений, потому что Россия этого не хочет. В пантюркизме нет никакой опасности. Я думаю, что видеть в этом опасность – это противодействие объединению тюркских стран. Это очень хороший процесс", - сказал глава организации, отвечая на вопрос корреспондента сайта.

В ходе интервью Амреев также ответил на вопрос о том, как Организация тюркских государств рассматривает интеграцию стран Центральной Азии и насколько она защищает этот проект на международной арене.

«Страны Центральной Азии являются очень важной частью тюркского мира. Сближение этих стран усилит нашу организацию. Интеграция стран Центральной Азии – мечта тюркского мира. Если Центральная Азия будет

сильна, турецкий мир также будет силен. Наш взгляд на этот процесс очень хороший. Мы всегда будем защищать и поддерживать этот проект", - сказал Багход Амреев. Как известно, турецкий мир не воспринимается за пределами Турции единым целым, хотя именно такое восприятие характерно для многих турок. Своих дальних и близких родственников они редко называют «татарскими турками», «азербайджанскими турками», «узбекскими турками» и т. д. В Турции также около семи миллионов выходцев с Кавказа (адыгейцы, чеченцы, черкесы, абхазы, лезгинцы и т. д.), которые представляют собой единое окружение: это умеренные и радикальные элементы, готовые принести реальную надежду и борьбу с Россией. Конкретно, — с русскими. Подавляющее большинство членов кавказской диаспоры — беженцы, оказавшиеся в Турции после Кавказских войн XIX в. после 1917 года. Многие из них имеют «утраченный» родной язык и имеют печальное впечатление о «кавказском доме», однако «постсоветские» беженцы не только сильно ностальгируют по утраченной семье, но и не готовы к сложившейся ситуации, они радикально склоняются к России. Но важно то, что после известных терактов в США и Стамбуле отношение турецкого руководства к радикальным этническим и религиозным группам сильно изменилось. Одна из достаточно устойчивых «фобов», традиционно присущих российскому политическому истеблишменту, — преувеличение жизнеспособности «старого османского духа экспансии». И это связано с закономерными последующими вопросами: почему Екатерина Великая и другие российские самодержцы свидетельствовали об идее территориальной экспансии и почему отдельные российские политики столкнулись из-за «несчастной потери контроля над Босфором»? По-видимому, с точки зрения психологического и исторического наследия, Турция и Россия обладают условным «паритетом». По словам

президента Турции 90-х гг. С. Демиреля, представление о том, что Россия и Турция находились в вечном состоянии войны, ложно: «Когда начинаешь смотреть документы и требовать от историков конкретных цифр, выясняется, что из пятисот пусть они насчитали пятьдесят пусть русско-турецкие военные конфликты. Более оптимистичные настроенные историки говорят всего лишь о двадцати пяти годах реального войны. По сравнению с Европой, а в ней войны практически постоянный, это — мелочь, которая не должна омрачать наши отношения» . При осмыслении новой роли Турции в Азии и за ее пределами исследователи часо оперируют понятиями «пантуранизм» и «пантюркизм». Пантуранизм и прошлом партии, основываясь на так называемой урало-алтайской теории и считали языки уральской и алтайской семьи родственными, предложили объединить носителей этических языков и единое государство — Великий Туран, которое простиралось от Балкана до Сибири. Пантюркизм – лидер национальной интеллигенции своего времени (в составе Османской империи и царской России), проповедовавшей языковую, религиозную и культурную общность тюркоязычных народов.

Подразумевается, что пантюрокское мировоззрение разделилось на две части, а пантюркизм – это агрессивная расистская доктрина, согласно которой все народы, говорящие на тюркском языке, объединяются под руководством Турции и единого государства. . В последнем случае все отличные между пантюркизм и пантуранизм состоит в количестве народов, которое предполагается объединить. Ясно, что пантуранизм изза своей нереалистичности может ли быть сегодня воспринят всерьез. Что же касается пантюркизма, то ответ не так однозначно. К примеру, полное выдавливание нетюркоязычных народов (прежде всего русских) из Центральной Азии не кажется чем-то невероятным, учитывая массовые

отъезды русскоязычного населения из региона и существенную разницу между коренными и "пришлыми" народами в естественном воспроизводстве. В целом же не следует переоценивать сегодняшние возможности не только политического, но и экономико-культурного пантюркизма. Бремя экономического содействия подъему "мусульманских" регионов бывшего Советского Союза может оказаться непосильным для турецкой экономики. Кроме того, пропаганда пантюркизма в тюркоязычном регионе СНГ может натолкнуться на ответный рост местного национализма, тем более что за советский период народы этих республик привыкли ощущать себя узбеками, киргизами, туркменами и т. д., а не «турками», как это представляется отдельными политиками в Анкаре. С другой стороны, народы всех постсоветских тюркоязычных государств связывают с русской общей историей, многими элементами культуры. Не следует забывать, что значительный слой населения в этих странах разделяет с россиянами западные ценности, пришедшие в здешний мир Ислама через русскую культуру и благодарность знанию русского языка. Своеобразным интегрирующим фактором является и наличие русского и русскоязычного населения, роль которого достаточно значительна в экономической и культурной жизни государства. От этой группы населения, занятого на предприятиях со сложным производственным циклом, в научных учреждениях и т. д., а экономический кризис в стране очень серьезен. Характер межнациональных отношений будет также влияние на формирование их имиджа в СНГ и в мире, что, в своей очереди, важно для корейского включения в процессы международного сотрудничества. В условиях продолжавшегося "торга" Турции об условиях ее прием в ЕС турецкие государственные деятели ведут себя исключительно прагматично, "намекая" моего европейского партнера,

что если страна не будет принимать в ЕС, она поедет на тесное взаимодействие с Россией на всю евразию йском пространстве. Это не пустые слова, что отчасти подтверждается следующей мыслью цитированного выше автора: «За сять-пятнадцать пусть Россия и Турция прошли путь от жестокого соперничества в холодной войне, которое переслолось в соперничество в соперничество в Турецких республиках» на постсоветском пространстве и в населенных турками регионах России. Однако патерналистские попытки Турции доминировать на этом пространстве, стат для многих республик новым "старшим бротом" провалились. Они оказались слабо экономическими и не уловили духа времени. Тюрки рассчитывали на американцев, а тэ, поначалу поддержав эти далеко идущие планы, позже понимали, что если уй тратить деньги, то в своих, а не в турецких интересах. Объективно все это привело к улучшению отношений Турции с Москвой»

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гладкиж Ю. Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 844 с.
2. Перинчек М. Турция как актер геополитики // «Евразийское движение». М., 2010. URL: <http://evrazia.info/article/4412> (данные обращения 21.10.2010).
3. Храбрый О. Турецкая рука // Эксперт. М., 2004. № 47.

